

SCOUT - **S**tudy on **C**ompetence development in **OUT**-of-school settings

Lagererlebnisse und Empowerment von Jugendlichen:
Förderung überfachlicher Kompetenzen, Wohlbefinden
und Gemeinschaftsbildung

Forschungsbericht

Ein Kooperationsprojekt der PH Zürich und der Pfadibewegung Schweiz

Roger Keller
Barbara Blanc
Esther Kirchhoff

Zürich, März 2024

DOI: [10.5281/zenodo.10778137](https://doi.org/10.5281/zenodo.10778137)

Englischsprachige Publikation:

Kirchhoff, Esther, Roger Keller, und Barbara Blanc. 2024. «Empowering young people – the impact of camp experiences on personal resources, well-being, and community building.» *Frontiers in Psychology* 15:1348050.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1348050>

Vorwort

Die SCOUT-Studie wurde durch die Pädagogische Hochschule Zürich (Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule) in Zusammenarbeit mit der Pfadibewegung Schweiz durchgeführt.

Ein besonderer Dank geht an die Geschwister Kahl Stiftung, die Schweizerische Pfadistiftung und eine dritte Stiftung, die nicht namentlich genannt werden möchte. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre die Durchführung der Studie nicht möglich gewesen.

Ebenso danken wir allen Vertreter:innen der Pfadibewegung Schweiz, den Kantons- und Abteilungsleitungen sowie den Pio-Leiter:innen für die engagierte Zusammenarbeit bei der Organisation der Studie und die wertvollen fachlichen Rückmeldungen.

Weiter danken wir Olivier Funk, Quirin Gloor, Marius Haselbach, Laura Pedrini, Christine Stäger, Carole Stevens-Hatt und Raphael Studer für die tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung der Befragungen zu Beginn und kurz vor Ende des Bundeslagers.

Nicht zuletzt geht ein grosser Dank an alle Pios, welche den Fragebogen während dem Bundeslager zweimal ausgefüllt haben.

Ethikvotum

Der Inhalt der Befragungen, die Rekrutierungsstrategie sowie der Ablauf der Datenerhebungen wurden von der Ethikkommission der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich geprüft und am 16. Juni 2022 bewilligt (Bewilligungsnummer 22.6.12).

Korrespondenzadresse Forschungsteam

Pädagogische Hochschule Zürich
Prorektorat Forschung und Entwicklung
Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule
Prof. Dr. Roger Keller
Lagerstrasse 2
8090 Zürich

Korrespondenzadresse Kooperationspartnerin

Pfadibewegung Schweiz (PBS)
Verbandsleitung
Speichergasse 31
3011 Bern

Zitierhinweis

Keller, Roger, Barbara Blanc, und Esther Kirchhoff. 2024. *SCOUT - Study on Competence development in OUT-of-school settings. Lagererlebnisse und Empowerment von Jugendlichen: Förderung überfachlicher Kompetenzen, Wohlbefinden und Gemeinschaftsbildung*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich und Pfadibewegung Schweiz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10778137>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons Namensnennung).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Wichtigste in Kürze

Ausgangslage

Erwachsenwerden ist ein komplexes Zusammenspiel von körperlicher Reifung, individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen. Kinder und Jugendliche müssen sich mit eigenen Verhaltensweisen, Einstellungen und Werten auseinandersetzen und lernen, mit anderen zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen, Verantwortung zu übernehmen und mit Vielfalt umzugehen. Persönliche Ressourcen und Ressourcen des soziokulturellen Umfelds helfen ihnen, diese Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und ihr Leben produktiv zu gestalten.

Überfachliche Kompetenzen – auch als Lebenskompetenzen (englisch: life skills) bezeichnet – sind neben Aspekten wie beispielsweise der körperlichen Konstitution oder dem Fachwissen wichtige persönliche Ressourcen. Der Erwerb überfachlicher Kompetenzen ist ein zentrales Ziel der schulischen und ausserschulischen Bildung, da überfachliche Kompetenzen helfen, Anforderungen in der Schule, im Beruf oder im Privatleben aus eigener Kraft erfolgreich zu meistern.

Die Integration in eine Gemeinschaft, die Möglichkeit, diese aktiv mitzugestalten sowie die fürsorgliche Unterstützung durch Bezugspersonen sind bedeutsame Ressourcen des soziokulturellen Umfelds. Studien zeigen, dass ein hohes Ausmass an diesen Ressourcen zu mehr Wohlbefinden führt, die Lernmotivation erhöht und sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit auswirkt.

Fragestellungen

Die SCOUT-Studie ging den Fragen nach, a) welche Kompetenzen die Lagerteilnehmenden in der Pfadi gelernt haben und wie wichtig das Gelernte für ihren Lebensalltag ist, b) inwiefern die pfadispezifischen Lageraktivitäten und das Gemeinschaftsleben die überfachlichen Kompetenzen, das Wohlbefinden und die Bereitschaft einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten fördern und c) welchen Einfluss die Unterstützung der Lagerleitenden auf ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden hat.

Methodisches Vorgehen

Die SCOUT-Studie wurde im Bundeslager «mova» der Pfadibewegung Schweiz durchgeführt. Das Lager fand vom 23. Juli bis 6. August 2022 im Goms (Kanton Wallis) statt. Insgesamt nahmen über 30'000 Pfadis verschiedener Altersstufen teil. Die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen, infolge Pios genannt, wurden zweimal mit einem Papier-Fragebogen während dem Lager befragt. An der ersten Messung zu Lagerbeginn nahmen $N = 745$ Jugendliche teil, an der zweiten kurz vor Lagerende $N = 653$. Vollständige Daten zu beiden Messzeitpunkten liegen für $N = 607$ Jugendliche vor. Die deskriptiven Auswertungen erfolgten mit Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabellen. Veränderungen über die Zeit wurden mit konfirmatorischen Faktorenanalysen überprüft und die Auswirkungen der Unterstützung durch die Gruppenleitungen anhand von Strukturgleichungsmodellen analysiert.

Ergebnisse

Das Bundeslager war aus Sicht der befragten Jugendlichen ein voller Erfolg: Mehr als 90 Prozent gaben an, dass sie im Lager viel Spass hatten und insgesamt sehr zufrieden waren. In weniger als zwei Wochen zeigten die Jugendlichen mehr Empathie, emotionale Selbstkontrolle, Optimismus und Durchsetzungsvermögen. Ausserdem berichteten sie über positivere Emotionen, ein höheres Selbstwertgefühl und eine stärkere Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Die Gruppenleitenden spielten dabei eine entscheidende Rolle, indem sie die positive Entwicklung des Wohlbefindens und der Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, sowohl direkt als auch indirekt durch die Förderung persönlicher Ressourcen beeinflussten.

Die Pfadibewegung Schweiz kann somit nachweisen, dass sie nicht nur Spiel, Spass und Erlebnisse in der Natur bietet, sondern die angestrebten Ziele mit ihren Methoden auch erreicht. Sie kann Kindern und Jugendlichen Kompetenzen vermitteln, die sie auf dem Weg zu gesunden, selbstbewussten und gesellschaftlich engagierten Menschen unterstützen.

Inhalt

1	Einleitung und theoretischer Hintergrund	5
1.1	Persönliche Ressourcen, Wohlbefinden und Beitrag zur Gemeinschaft leisten als Indikatoren der positiven Jugendentwicklung (PYD)	5
1.2	Die Rolle eines unterstützenden Umfelds	6
1.3	Lager als Gelegenheit zur Förderung persönlicher Ressourcen, des Wohlbefindens und der Gemeinschaftsbildung	6
2	Zielsetzung und Fragestellungen der Studie	7
2.1	Zielsetzung der Studie	7
2.2	Fragestellungen der Studie	8
3	Methodisches Vorgehen	9
3.1	Studienteilnehmende	9
3.2	Vorerhebung bei Kantonsleitungen und Mitgliedern auf Bundesebene der PBS	9
3.3	Entwicklung und Beschreibung der Erhebungsinstrumente	10
3.4	Messzeitpunkte der schriftlichen Befragung	11
3.5	Datenaufbereitung und -auswertungen	11
4	Zusammensetzung der Stichprobe	12
5	Ergebnisse	13
5.1	In der Pfadi gelernte Kompetenzen und Wichtigkeit für den Lebensalltag	13
5.2	Veränderungen der persönlichen Ressourcen	15
5.3	Veränderungen des Wohlbefindens	16
5.4	Wahrgenommene Unterstützung durch Gruppenleitungen	17
5.5	Zufriedenheit mit dem Bundeslager «mova»	18
6	Zusammenfassung und Diskussion	19
6.1	Schlussfolgerungen	20
7	Literaturverzeichnis	21
8	Anhang	25
8.1	Kurzdokumentation der verwendeten Skalen	25
8.1.1	<i>In der Pfadi gelernte Kompetenzen und deren Wichtigkeit für den Lebensalltag</i>	25
8.1.2	<i>Indikatoren des Wohlbefindens, körperliche Stresssymptome und körperliche Aktivität</i>	25
8.1.3	<i>Lebenskompetenzen / überfachliche Kompetenzen</i>	28
8.1.4	<i>Soziale Ressource: Unterstützung durch Freund:innen bzw. Leitungspersonen</i>	33
8.1.5	<i>Lagerrückblick: Zufriedenheit mit dem BuLa, neu Gelerntes</i>	34
8.2	Einverständniserklärung	35

1 Einleitung und theoretischer Hintergrund

Erwachsenwerden ist ein komplexes Zusammenspiel von körperlicher Reifung, individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen. Kinder und Jugendliche müssen sich mit eigenen Verhaltensweisen, Einstellungen und Werten auseinandersetzen und lernen, mit anderen zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen, Verantwortung zu übernehmen und mit Vielfalt umzugehen (Hurrelmann und Quenzel 2015, Oerter und Dreher 2008).

1.1 Persönliche Ressourcen, Wohlbefinden und Beitrag zur Gemeinschaft leisten als Indikatoren der positiven Jugendentwicklung (PYD)

Persönliche Ressourcen und Ressourcen des soziokulturellen Umfelds helfen den Kindern und Jugendlichen, ihre Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und ihr Leben produktiv zu gestalten. Wichtige **persönliche Ressourcen** sind, neben beispielsweise der körperlichen Konstitution oder dem Fachwissen, die überfachlichen Kompetenzen – auch Lebenskompetenzen (englisch: life skills) genannt. Der Erwerb überfachlicher Kompetenzen ist ein zentrales Ziel der schulischen und ausserschulischen Bildung, denn sie helfen, Anforderungen in der Schule, im Beruf oder im Privatleben aus eigener Kraft erfolgreich zu meistern (Deutschschweizer EDK 2016, Kirchhoff und Keller 2021, Maag Merki und Schuler 2003)¹. Wesentliche **Ressourcen des soziokulturellen Umfelds** umfassen die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, in der die Menschen aktiv lernen können und Unterstützung erhalten. Diese Gemeinschaft hilft ihnen, ihre Umwelt und ihr Leben auf verantwortungsvolle und produktive Weise zu gestalten (Burkhard et al. 2020, Lerner 2017, Lerner et al. 2019, Sameroff 2010)

Mit diesen Ressourcen ausgestattet sind Menschen motivierter und fühlen sich wohler, was eine positive Auswirkung auf ihre körperliche und psychische Gesundheit, das Lernen sowie ihre soziale Integration hat. Dadurch verringert sich auch das Risiko gesundheitlicher und sozialer Probleme wie Sucht, Gewalt, psychische Störungen oder Arbeitslosigkeit (Lerner 2017, MacArthur et al. 2018, Taylor et al. 2017, World Health Organization (WHO) 2018). Der Aspekt der Arbeitslosigkeit gewinnt an Bedeutung, da der Arbeitsmarkt von den Arbeitnehmenden zunehmend nicht nur fachliche, sondern auch überfachliche Kompetenzen erwartet (Dawson und Harrison 2023, OECD 2019).

Neben Familie, Schule und Peers sind Jugendverbände und Sportvereine wichtige Sozialisationsfelder für die Entwicklung und das Lernen von Kindern und Jugendlichen (Tomasik, Napolitano, und Moser 2019). Sie bieten Möglichkeiten für eine aktive Freizeitgestaltung und Teilhabe an gemeinschaftlichen Entwicklungen (Lerner, Alberts, und Bobek 2007). Durch die ressourcenorientierte Gestaltung der Angebote wird eine Brücke zwischen individueller und kollektiver Entwicklung geschlagen. Im Mittelpunkt steht die psychosoziale Entwicklung der einzelnen Mitglieder wie auch die Entwicklung von solidarischen Beziehungen zwischen den Mitgliedern (Berger et al. 2020, Burkhard et al. 2020, Lerner, Alberts, und Bobek 2007).

Lerner, Alberts, und Bobek (2007) und Lerner (2017) betonen weiter, dass Jugendorganisationen vor allem die «Six C's of Positive Youth Development» fördern müssen, um bedeutsame Entwicklungserfolge und ein höheres Niveau an Wohlbefinden erzielen zu können:

1. Connection (positive Beziehungen entwickeln, die ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit vermitteln)
2. Competence (eine positive Sicht auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln)
3. Confidence (Selbstvertrauen, Vertrauen in andere und Vertrauen in die Zukunft entwickeln)
4. Character (Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und Regeln einhalten)
5. Caring (Mitgefühl und Toleranz gegenüber anderen Menschen entwickeln)
6. Contribution (an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen, Führungsqualitäten entwickeln).

¹ Im Lehrplan 21 werden die überfachlichen Kompetenzen unterschieden in personale, soziale und methodische Kompetenzen.

Die «Six C's of Positive Youth Development» stehen im Einklang mit Theorien aus der Sozial- und Motivationspsychologie, wonach Menschen nach Sicherheit und sozialem Austausch streben (siehe z.B. Maslow 1943) und sich a) als Ursprung des eigenen Handelns erleben, b) eigene Kompetenzen erweitern und c) sich einer Gruppe zugehörig fühlen möchten (Deci und Ryan 1985, Ryan und Deci 2000).

Forschungsergebnisse aus dem US-amerikanischen Raum zeigen, dass die Teilnahme an strukturierten ausserschulischen Programmen mit der Stärkung von Ressourcen zusammenhängt (Richmond, Sibthorp, und Wilson 2019, Whittington et al. 2017), und dass gesundheitliche Ungleichheiten, die aufgrund des sozio-ökonomischen Status entstehen können, reduziert werden (Dibben, Playford, und Mitchell 2017, Jang et al. 2014). Die Stärkung von Ressourcen trägt vor allem dann zu einer positiven Entwicklung bei, wenn sich die Kinder und Jugendlichen körperlich und emotional sicher und einer kleinen Gruppe zugehörig fühlen (Garst, Gagnon, und Whittington 2016, Garst und Whittington 2020). Ferrari et al. (2022) weisen zudem auf den Zusammenhang von körperlicher Aktivität mit dem Erwerb von überfachlichen Kompetenzen, besserer sozialer Integration sowie höherem Wohlbefinden hin. Mygind et al. (2019) konnten zeigen, dass Lager eine kontinuierliche Gelegenheit bieten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen und zu praktizieren sowie unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen und älteren Personen aufzubauen und zu pflegen.

1.2 Die Rolle eines unterstützenden Umfelds

Alle oben genannten Ansätze, die auf die Stärkung persönlicher Ressourcen abzielen, betonen auch die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds für die positive Entwicklung des Einzelnen und des Kollektivs (Durlak, Weissberg, und Pachan 2010, Lerner et al. 2019). Es gibt einige Schlüsselemente, die ein solches Umfeld kennzeichnen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass genügend Zeit zur Verfügung steht, um stabile Beziehungen aufzubauen (Ciocanel et al. 2017, Jang et al. 2014). Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die körperliche und emotionale Sicherheit sowie die fürsorgliche Unterstützung durch Mentor:innen oder Gruppenleiter:innen (Durlak et al. 2011, Immordino-Yang, Darling-Hammond, und Krone 2019, Lerner et al. 2019, National Academies of Sciences 2019). Dazu gehört es, bei Bedarf Hilfe anzubieten, echtes Interesse zu zeigen, Vertrauen und Ermutigung zum Ausdruck zu bringen, den Anliegen des Gegenübers zuzuhören und Möglichkeit zu bieten, die eigenen Bedürfnisse und Ideen sicher zu erforschen und zu verarbeiten, aber auch konstruktives Feedback zu unerwünschten Verhaltensweisen zu geben und die Erwartungen klar zu formulieren (Chu, Saucier, und Hafner 2010, Gariépy, Honkaniemi, und Quesnel-Vallée 2016, Lerner et al. 2019). Wenn ein solches unterstützendes Umfeld geschaffen werden kann, steigert es nicht nur das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, sondern befähigt sie auch, Stress besser zu bewältigen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ihre Selbstwirksamkeit und Problemlösungskompetenz zu verbessern (Chu, Saucier, und Hafner 2010, Gariépy, Honkaniemi, und Quesnel-Vallée 2016). Hinsichtlich der Rolle der fürsorglichen Unterstützung gehen Holt et al. (2017) und Cronin und Allen (2018) davon aus, dass diese nicht nur direkt, sondern auch indirekt durch die Förderung persönlicher Ressourcen, einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben kann.

1.3 Lager als Gelegenheit zur Förderung persönlicher Ressourcen, des Wohlbefindens und der Gemeinschaftsbildung

Neuere Studien haben gezeigt, dass die Teilnahme an strukturierten ausserschulischen Programmen vielversprechende Ergebnisse bringen, insbesondere im Rahmen von Lagern (National Academies of Sciences 2019). Lager bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erlernen und zu üben und unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen aufzubauen und zu pflegen. Es wurde festgestellt, dass die Teilnahme an Lagern positive Auswirkungen auf soziale Fähigkeiten hat und die Entwicklung von starken Beziehungen zu Gleichaltrigen fördert. Dabei werden insbesondere Empathie, Altruismus, Perspektivenübernahme, allgemeines Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Widerstandsfähigkeit sowie akademische und kognitive Leistungen positiv beeinflusst (Carpio de los Pinos et al. 2020, Gerber, Gentaz, und Edouard 2022, Mygind et al. 2019, Rose, Williams, und Olsson 2018, Whittington und Aspelmeier 2018). Die Auswirkungen waren stärker, wenn Kinder und Jugendliche mit den spezifischen Lebens-

bedingungen im Lager und mit den teilnehmenden Personen vertraut waren (Gerber, Gentaz, und Edouard 2022) und wenn sie sich körperlich und emotional sicher fühlten (Garst, Gagnon, und Whittington 2016, Garst und Whittington 2020, Richmond, Sibthorp, und Wilson 2019, Whittington und Aspelmeier 2018).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein hohes Ausmass an erworbenen überfachlichen Kompetenzen als Ressource zur nachhaltigen Stärkung der körperlichen und psychischen Gesundheit dient und das Risiko für gesundheitliche und soziale Probleme wie zum Beispiel Sucht, Gewalt oder psychische Auffälligkeiten reduziert. Der Erwerb dieser Ressourcen in den ersten beiden Lebensjahrzenten führt zusätzlich zu mehr Wohlbefinden und die Lernmotivation, welche in dieser Zeit von besonderer Bedeutung ist, wird erhöht (Agans et al. 2015, Chernyshenko, Kankaraš, und Drasgow 2018, Lerner 2017, MacArthur et al. 2018, Taylor et al. 2017). Lager mit vertrauten und fürsorglichen Bezugspersonen, die sich inhaltlich an den Ansätzen des PYD orientieren, bieten Kindern und Jugendlichen diesbezüglich eine optimale Voraussetzung.

2 Zielsetzung und Fragestellungen der Studie

2.1 Zielsetzung der Studie

Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) ist mit über 50'000 Mitgliedern die grösste Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz. Sie verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu selbstbewussten und engagierten Menschen zu unterstützen.

Mit ihrer Organisationsstruktur und ihren Zielen erfüllt sie die beiden Säulen von PYD-Programmen, d.h. (1) die Ermöglichung eines aktiven Engagements in einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten, einschliesslich der Möglichkeit, Führungsrollen zu übernehmen, und (2) die Schaffung affektiver und dauerhafter Beziehungen zu Gleichaltrigen sowie zu unterstützenden jungen Erwachsenen, die als Gruppenleitende tätig sind (Kalcsics, Vuilleumier, und Regazzoni 2011, Lerner et al. 2019, Pfadibewegung Schweiz 2008).

Die Pfadi wird häufig mit der Frage nach der Wirkung des Angebots konfrontiert. Als Jugendverband und nicht konventioneller Sportverein ist für Aussenstehende der Wert der Pfadi oft nicht nachvollziehbar. Um das Angebot weiterhin möglichst vielen Kindern und Jugendlichen bekannt zu machen und kostengünstig bereitzustellen, ist ein Nachweis der Wirkung unerlässlich. Im Einklang mit Forschungsergebnissen, welche positive Auswirkungen ausserschulischer Lernorte auf die Entwicklung von Jugendlichen belegen (Ciocanel et al. 2017, Dawson und Harrison 2023, Durlak, Weissberg, und Pachan 2010, Jang et al. 2014, Lerner et al. 2019), nutzte die PBS die Gelegenheit, im Bundeslager (BuLa 2022) unter dem Motto «mova» die SCOUT-Studie (Study on Competence development in OUT-of-school Settings) durchzuführen.

Während dem BuLa fanden zahlreiche gemeinschaftsbildende und kompetenzfördernde Aktivitäten statt und die Lagerteilnehmenden waren häufig in Bewegung. Bei der Ausgestaltung der Aktivitäten spielten die Werte und Methoden der PBS eine wichtige Rolle. Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob die Teilnahme am Lager zu mehr persönlichen Ressourcen, besserem Wohlbefinden und einer höheren Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, führt. Wie von Cronin und Allen (2018) und Holt et al. (2017) vorgeschlagen, untersuchte die Studie zudem, ob die fürsorgliche Unterstützung durch die Gruppenleiter:innen als integraler Bestandteil eines unterstützenden Umfelds, die positive Entwicklung der Jugendlichen fördert.

2.2 Fragestellungen der Studie

In der SCOUT-Studie wurde den folgenden fünf Fragestellungen nachgegangen:

1. Welche Lebenskompetenzen haben die Lagerteilnehmenden in der Pfadi gelernt und wie wichtig ist das Gelernte für ihren Lebensalltag?
2. Führt die Teilnahme am Bundeslager (BuLa) zu einem signifikanten Anstieg von persönlichen Ressourcen von Beginn des Lagers (T1) bis kurz vor Ende des Lagers (T2)?
3. Führt die BuLa-Teilnahme von T1 zu T2 zu einer signifikanten Verbesserung des Wohlbefindens?
4. Führt die Lagerteilnahme von T1 zu T2 zu einem signifikanten Anstieg der Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten?
5. Hat die fürsorgliche Unterstützung durch Gruppenleiter:innen eine positive Auswirkung auf die Entwicklung persönlicher Ressourcen, das Wohlbefinden und die Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten?

In Anlehnung an Taylor et al. (2017) können Veränderungen über die Zeit weitgehend auf die Lageraktivitäten zurückgeführt werden, da es in dieser Zeit keine nennenswerten Einflüsse von Familie, Schule oder anderen Freizeitaktivitäten gab. Wenn die Studie kurzfristige Effekte nachweisen kann, würde sie belegen, dass Lager als sinnvolle ausserschulische Lernumgebung dienen und persönliche Ressourcen, Wohlbefinden und Gemeinschaftsbildung fördern, was wiederum zu einer positiven und gesunden Entwicklung der Kinder und Jugendlichen führt.

Die angenommenen Wirkungen werden in Abbildung 1 visualisiert.

Abbildung 1: Wirkungsmodell in Anlehnung an Taylor et al. (2017)

3 Methodisches Vorgehen

Die SCOUT-Studie wurde im Bundeslager «mova» der Pfadibewegung Schweiz durchgeführt. Das Lager fand vom 23. Juli bis 6. August 2022 im Goms statt, an dem über 30'000 Pfadfinder:innen im Alter von 6 bis 17 Jahren aus verschiedenen Sprachregionen der Schweiz und neun weiteren Ländern teilnahmen. Das «mova» bot eine breite Palette an Angeboten, darunter Wanderungen, Geländespiele, Lagerfeuer, sowie viele weitere handwerkliche, sportliche, künstlerische, technische und gemeinschaftsbildende Aktivitäten.

3.1 Studienteilnehmende

Im Fokus der Studie standen die Mitglieder der Plostufe der Pfadibewegung Schweiz. Das sind 14- bis 17-jährige Jugendliche, die unter der Aufsicht ihrer Gruppenleitungen eigene Aktivitäten organisieren und so die Möglichkeit erhalten, ihren Ideen und Plänen freien Lauf zu lassen und ihr Programm aktiv mitzubestimmen. Am Ende ihrer Zeit als «Pios» haben sie die Möglichkeit, erste Erfahrungen als Gruppenleiter:innen zu sammeln.

Die Pios wurden aus Gründen der Machbarkeit ausgewählt. In der Schweiz ist es Jugendlichen ab 14 Jahren gesetzlich erlaubt, die Einverständniserklärung zur Studienteilnahme selbst zu unterzeichnen. Jüngere Teilnehmer:innen konnten nicht einbezogen werden, weil die Eltern wegen der geltenden Datenschutzbedingungen für eine schriftliche Einwilligung nicht im Voraus kontaktiert werden konnten.

Die Leiter:innen der 109 angemeldeten Piogruppen mit insgesamt $N = 2'390$ Pfadfinder:innen wurden in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Schweizer Pfadibewegung und nach Genehmigung durch die kantonalen Pfadfinderverbände durch das Forschungsteam im Voraus per E-Mail kontaktiert. Dieses Schreiben enthielt Informationen (Zeitpunkt, Ort und Dauer der Befragung) und Argumente für die Teilnahme an der Studie (wissenschaftlicher Nachweis, welche Ressourcen junge Menschen in Lagern aufbauen können). Darüber hinaus stellte das Forschungsteam einen Zugangslink für die Registrierung zur Verfügung, um die Datenerhebungen zu planen. Da Pfadfindergruppen in der Schweiz juristische Personen sind, konnten die Gruppenleitungen selbst entscheiden, ob sich ihre Gruppe an der Studie beteiligt oder nicht. 37 Piogruppen mit $N = 891$ Jugendlichen erklärten sich bereit, an der Studie teilzunehmen.

Die Jugendlichen wurden vor dem Ausfüllen des Fragebogens mündlich informiert über a) die Ziele der Studie, b) den Inhalt, die Dauer und die Anonymität der schriftlichen Befragung, sowie c) über das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Zustimmung zur Teilnahme zu widerrufen, ohne dass dadurch Nachteile entstehen. Sie konnten frei entscheiden, ob sie an der Studie teilnehmen möchten, und mussten vor der Teilnahme eine Einverständniserklärung (vgl. Anhang 8.2) ausfüllen. Die Einverständniserklärung enthielt den BuLa-Code, damit die Verknüpfung der Fragebogendaten sichergestellt und die Daten bei einem allfälligen Widerruf der Teilnahme im Datensatz identifiziert und gelöscht werden konnten.

3.2 Vorerhebung bei Kantonsleitungen und Mitgliedern auf Bundesebene der PBS

Das Forschungsprojekt folgte dem Paradigma der transdisziplinären Forschung, das heisst der Forschungsprozess wurde gemeinsam mit der Pfadibewegung Schweiz (PBS) gestaltet. Durch den aktiven Einbezug von Mitgliedern der Pfadi bei der Priorisierung der Fragestellungen, bei der Durchführung der Datenerhebungen sowie der Interpretation der Resultate wurde sichergestellt, dass das Forschungsprojekt optimal auf den Anwendungskontext ausgerichtet ist und bei den Mitgliedern der PBS auf Akzeptanz stösst (Beywl und Künzli David 2020).

Mit der Studie soll unter anderem untersucht werden, welche überfachlichen Kompetenzen in der Pfadi gelernt werden und wie wichtig diese für den Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen sind. Geplant war, im BuLa-Fragebogen für die Jugendlichen eine Liste von Kompetenzen vorzugeben, die auf den Pfadiwerten gemäss Pfadiprofil (Kalcsics, Vuilleumier, und Regazzoni 2011) basierten. Allerdings konnte im Fragebogen, aus Gründen der beschränkten Befragungszeit von maximal 20 Minuten, nur eine begrenzte Zahl an Kompetenzen erfragt werden.

Deshalb wurden die Kantonsleitungen und Mitglieder auf Bundesebene der PBS während der Bundeskonferenz (BuKo) am 8. Mai 2022 in Luzern gebeten, anhand einer kurzen Online-Umfrage anzugeben, welche Lebenskompetenzen² aus ihrer Sicht in der Pfadi speziell gefördert werden. So konnte die Liste für den BuLa-Fragebogen auf die wichtigsten Lerninhalte reduziert werden.

3.3 Entwicklung und Beschreibung der Erhebungsinstrumente

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche / Dokumentenanalyse und der Umfrage an der BuKo wurden die Fragebögen in deutscher Sprache entwickelt, wobei die Items der englischsprachigen Skalen ins Deutsche übersetzt wurden. In einem zweiten Schritt wurden die deutschsprachigen Versionen der Fragebögen ins Französische und Italienische übersetzt (sofern noch keine entsprechende Sprachversion vorhanden war). Die Übersetzungen wurden von muttersprachlichen Forschenden und Mitgliedern der Pfadibewegung Schweiz überprüft. Weiter wurde der Fragebogen in einem Pretest mit Jugendlichen mit vergleichbarem Erfahrungshintergrund, jedoch etwas jüngerem Alter auf seine Verständlichkeit geprüft.

Alle Skalen wurden anhand einer siebenstufigen Likert-Skala bewertet, die von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 7 (trifft voll und ganz zu) reicht. Bei den meisten Fragen (sofern in der Beschreibung unten nicht anders angegeben) lautete die Anweisung: «Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist». Tabelle 1 gibt einen Überblick, zu welchen Messzeitpunkten die verschiedenen Fragebogeninhalte erhoben wurden. Die Kurzdokumentation der verwendeten Skalen findet sich im Anhang 8.1 dieses Berichts.

Tabelle 1: Übersicht über die Fragebogeninhalte

MZP	Variablen und Skalen	Anzahl Items		Herkunft der Instrumente
		T1	T2	
T1, T2	BuLa-Code	1	1	
T1, T2	Alter, Geschlecht, Anzahl Jahre Pfadi-Mitgliedschaft, aktuelle Tätigkeit	4	2	
T1	In der Pfadi gelernte Lebenskompetenzen	8		Gemäss Pfadiprofil und in Anlehnung an Richmond, Sibthorp, und Wilson (2019)
T1	Wichtigkeit der Lebenskompetenzen für den Lebensalltag	8		
T1, T2	Personale Kompetenzen: Selbstwirksamkeit, Optimismus, Selbstwertgefühl, Kohärenzsinn, emotionale Selbstkontrolle, Anstrengungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, kritisches Denken und Problemlösen	49	49	Lohaus und Nussbeck (2016), Anderson-Butcher et al. (2021), Mincemoyer und Perkins (2005), Basili et al. (2020), National Health Promotion Associates Inc. (NHPA) (2019)
T1, T2	Soziale Kompetenzen: Empathie und Perspektivenübernahme, Fürsorge, einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten	14	14	Lohaus und Nussbeck (2016), Arnold, Nott, und Meinhold (2012)
T1, T2	Ressourcen des sozialen Umfeldes: Unterstützung durch Peers	4	4	Delgrande Jordan et al. (2019)
T1, T2	Emotionales Wohlbefinden (pos. und neg. Affekt) Körperliche Stresssymptome	26	26	Krohne et al. (1996), Lohaus et al. (2018)
T1, T2	Körperliche Aktivität	1	1	In Anlehnung an Bundesamt für Statistik (BFS) (2020)
T2	Wahrgenommene Unterstützung durch Lagerleitung		4	In Anlehnung an Delgrande Jordan et al. (2019)
T2	Zufriedenheit mit BuLa		8	Selbstgebildete Fragen
T2	Neu erworbene Fähigkeiten		3	Selbstgebildete offene Fragen

² Die Pfadibewegung Schweiz spricht in ihren Grundlagenpapieren nicht von Lebenskompetenzen, sondern lehnt sich an das schulische Konzept der überfachlichen Kompetenzen an. Die PBS unterscheidet im Bereich der Lebenskompetenzen zwischen persönlichen, sozialen, strategischen und methodischen Kompetenzen (vgl. <https://pfadi.swiss/de/ausbildung-betreuung/kompetenzen/>)

3.4 Messzeitpunkte der schriftlichen Befragung

Die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen der Pio-Einheiten wurden während dem Lager zweimal per Papier-Fragebogen befragt. Die erste Befragung (T1) fand zu Lagerbeginn am 24. oder 25. Juli 2022 statt, die zweite Befragung (T2) kurz vor Lagerende am 4. oder 5. August 2022 (vgl. Abbildung 2). Die Befragungen waren vollständig anonym. Die beiden Fragebogen (T1 und T2) wurden mittels persönlichem BuLa-Code, den die Pios als Badge auf sich trugen, zusammengeführt. Dem Forschungsteam waren keinerlei persönliche Daten der Befragten bekannt. Deshalb liess sich keine dritte Befragung, beispielsweise zwei Wochen nach dem BuLa, realisieren, um die Dauer der Wirkungen überprüfen zu können.

Um die Ausfallquote auf ein Minimum zu reduzieren, wurden die Befragungstermine vorgängig per E-Mail vereinbart. Zudem wurden die Pio-Leitungen am Vorabend der Befragungen per SMS an den Termin erinnert.

Abbildung 2: Befragungszeitpunkte im BuLa 2022

3.5 Datenaufbereitung und -auswertungen

Die Fragebogen wurden mit der Befragungssoftware evasys (evasys GmbH 2021) eingescannt und in einen elektronischen Datensatz übertragen. Der BuLa-Code wurde nach Zusammenführen der Erst- und Zweitbefragungen aus dem Datensatz gelöscht, so dass keinerlei Rückschlüsse auf die Personen mehr möglich waren. Ebenso wurde die Variable, welche die Zugehörigkeit zur Pfadi-Einheit abbildet, anonymisiert.

Für die Auswertungen wurde der Datensatz auf Teilnehmende reduziert, a) für die eine vollständige schriftliche Einverständniserklärung zur Studienteilnahme vorlag (vgl. Anhang 8.2), b) die der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen angehörten, c) die eine konsistente Angabe zum Geschlecht machten und d) die nicht durch unplausible Werte auffielen.

Die deskriptiven Auswertungen erfolgten mit Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabellen. Die Skalen wurden mittels Reliabilitätsanalysen auf ihre interne Konsistenz (Cronbach's Alpha) getestet. Trennschwache Items ($r_{it} < .3$) wurden aus den Skalen entfernt (vgl. Kurzdokumentation der verwendeten Skalen im Anhang 8.1). Veränderungen über die Zeit wurden mit konfirmatorischen Faktorenanalysen überprüft und die Auswirkungen der Unterstützung durch die Gruppenleitungen anhand von Strukturgleichungsmodellen analysiert. Detaillierte Informationen zu den Datenanalysen finden sich in der englischsprachigen Publikation zur SCOUT-Studie (vgl. Kirchhoff, Keller, und Blanc 2024).

4 Zusammensetzung der Stichprobe

An der ersten Messung zu Lagerbeginn nahmen $N = 745$ Jugendliche teil, an der zweiten kurz vor Lagerende $N = 653$. Vollständige Daten zu beiden Messzeitpunkten liegen für $N = 607$ Jugendliche vor.

Die Zusammensetzung der Stichprobe ist in Tabelle 2 ersichtlich. Zu beachten ist, dass die 14- und 17-jährigen Pios im Vergleich zu den 15- und 16-jährigen Pios in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Zudem haben 22 Jugendliche aus Belgien ($n = 6$) und Italien ($n = 16$) teilgenommen. Diese wurden den entsprechenden Sprachregionen Romandie und Tessin zugeordnet.

Tabelle 2: Soziodemographische Merkmale der teilnehmenden 14- bis 17-jährigen Pios

Merkmale		Messzeitpunkte					
		T1		T2		T1 und T2	
		N	%	N	%	N	%
Total		745	100.0	653	100.0	607	100.0
Geschlecht	weiblich	380	51.0	332	50.8	311	51.2
	männlich	365	49.0	321	49.2	296	48.8
Alter	14 Jahre	138	18.6	123	18.8	108	17.8
	15 Jahre	249	33.4	218	33.4	205	33.8
	16 Jahre	240	32.2	208	31.9	199	32.8
	17 Jahre	118	15.8	104	15.9	95	15.6
Sprachregion	Deutschschweiz	418	56.1	360	55.1	334	55.0
	Romandie	204	27.4	177	27.1	161	26.5
	Tessin	123	16.5	116	17.8	112	18.5
Herkunftsland	Schweiz	723	97.0	631	96.6	585	96.2
	Belgien / Italien	22	3.0	22	3.4	22	3.8

5 Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse zur Befragung der 14- bis 17-jährigen Jugendlichen im Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz (PBS) präsentiert.

Als erstes folgen die Ergebnisse zur Frage, welche Lebenskompetenzen die Lagerteilnehmenden aus ihrer Sicht in der Pfadi gelernt haben und wie wichtig das Gelernte für ihren Lebensalltag ist. Anschliessend finden sich die Resultate zur Frage, ob das Gemeinschaftsleben und die pfadispezifischen Lageraktivitäten die persönlichen Ressourcen, das Wohlbefinden und die Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, erhöhen. Zum Abschluss wird aufgezeigt, welchen Einfluss die wahrgenommene Unterstützung der Lagerleitenden auf die Entwicklung und das Wohlbefinden der Pios hat.

5.1 In der Pfadi gelernte Kompetenzen und Wichtigkeit für den Lebensalltag

Wie einleitend erwähnt, möchte die Pfadi den Kindern und Jugendlichen neben Spiel, Spass und Erlebnissen in der Natur auch Kompetenzen vermitteln, die sie auf dem Weg zu selbstbewussten und engagierten Menschen unterstützen.

Den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen wurden zum ersten Messzeitpunkt neun Kompetenzen vorgegeben mit der Bitte anzugeben, ob sie diese in der Pfadi gelernt haben (1 = trifft überhaupt nicht zu; 7 = trifft völlig zu) und wie wichtig sie in ihrem täglichen Leben sind (1 = gar nicht wichtig; 7 = sehr wichtig)³.

Abbildung 3 zeigt, dass die grosse Mehrheit der 14- bis 17-jährigen Pios der Ansicht ist, dass sie die vorgegebenen Kompetenzen in der Pfadi erworben haben. Am häufigsten geben sie an, dass sie in der Pfadi gelernt haben Verantwortung zu übernehmen ($M = 6.10$, $SD = 1.01$) und in einer Gruppe zusammenzuarbeiten ($M = 6.03$, $SD = 0.94$). Ebenfalls häufig geben die befragten Jugendlichen an, dass sie gelernt haben ihre Hilfe anzubieten ($M = 5.89$, $SD = 1.12$) und der Natur Sorge zu tragen ($M = 5.88$, $SD = 1.11$). Weiter zeigt sich, dass sie die gelernten Kompetenzen auch als wichtig für ihren Alltag einschätzen, insbesondere Verantwortung zu übernehmen und Schwierigkeiten mit Zuversicht zu begegnen. Etwas weniger wichtig im Alltag der Jugendlichen scheinen die Planung von Aktivitäten und die Zusammenarbeit in einer Gruppe zu sein.

³ Für diese Analysen wurden die 22 Jugendlichen aus Belgien und Italien ausgeschlossen, da die Zielsetzungen der Pfadibewegungen in anderen Ländern nur bedingt mit denjenigen der Pfadibewegung Schweiz verglichen werden können.

In der Pfadi gelernt und Wichtigkeit für den Lebensalltag

rangiert nach in der Pfadi gelernt (N = 723)

■ In der Pfadi habe ich gelernt, ... ■ In meinem Lebensalltag ist es wichtig, ...

Abbildung 3: In der Pfadi gelernte Kompetenzen und Wichtigkeit für den Alltag

5.2 Veränderungen der persönlichen Ressourcen

Tabelle 3 zeigt die Mittelwerte der 10 Skalen zu Beginn des Lagers (T1) und kurz vor Ende des Lagers (T2). Bei 5 von 10 persönlichen Ressourcen zeigte sich eine signifikante positive Veränderung nach nur zehn Lagertagen, wobei die Effekte statistisch klein sind. Die grössten Veränderungen ergaben sich in Bezug auf die Bereitschaft, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, die emotionale Selbstkontrolle und das Durchsetzungsvermögen.

Tabelle 3: Veränderungen der persönlichen Ressourcen während dem Bundeslager (BuLa), rangiert nach Effektstärke (mit Item-Beispiel pro Skala)

Skala	T1	T2	Veränderung Factor Mean T1 - T2
	M (SD)	M (SD)	
Bereitschaft, Beitrag für Gemeinschaft zu leisten <i>Ich übernehme eine aktive Rolle in meiner Umgebung.</i>	5.13 (1.09)	5.25 (1.09)	.124 ***
Emotionale Selbstkontrolle <i>Ich bin in der Lage, meine Wut zu kontrollieren.</i>	4.92 (1.02)	4.97 (1.03)	.104 **
Durchsetzungsvermögen <i>Ich kann meine Meinung äussern, wenn andere Personen anderer Meinung sind.</i>	5.63 (1.04)	5.74 (0.99)	.100 **
Empathie <i>Ich denke darüber nach, wie es anderen geht.</i>	5.05 (1.08)	5.15 (1.03)	.095 **
Optimismus <i>Ich glaube fest daran, dass ich ein schönes Leben vor mir habe.</i>	5.09 (1.13)	5.15 (1.15)	.092 **
Kritisches Denken und Problemlösen <i>Wenn ich ein Problem antreffe, suche ich nach Informationen, die mir helfen, das Problem zu verstehen.</i>	5.42 (0.85)	5.44 (0.86)	.055 ns
Anstrengungsbereitschaft <i>Ich strenge mich bei allem, was ich tue, an.</i>	5.26 (0.88)	5.28 (0.88)	.021 ns
Fürsorge <i>Ich mache mir Gedanken darüber, wie sich meine Entscheidungen auf andere Menschen auswirken.</i>	5.63 (0.88)	5.61 (0.88)	.020 ns
Selbstwirksamkeit <i>Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.</i>	5.25 (1.03)	5.23 (1.05)	.017 ns
Kohärenzsinn <i>Ich denke, mein Leben hat Sinn.</i>	5.44 (0.85)	5.45 (0.86)	.008 ns

*** $p \leq .001$, ** $p \leq .01$, * $p \leq .05$, ns = nicht signifikant.

5.3 Veränderungen des Wohlbefindens

Ein wichtiges Anliegen der Pfadibewegung Schweiz ist es, zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen beizutragen, was sich positiv auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. In der psychologischen Forschung wird das Wohlbefinden oft anhand von affektiven und kognitiv-evaluativen Komponenten gemessen. In der SCOUT-Studie wurden zur Erfassung des affektiven Wohlbefindens positive und negative Emotionen erhoben. Positive Emotionen stehen dabei für einen aktiven und interessierten Zustand, negative Emotionen beschreiben eine innere Anspannung durch Niedergeschlagenheit, Ärger oder Angst (Krohne et al. 1996). Als Indikator für die kognitiv-evaluative Komponente des Wohlbefindens wurde das Selbstwertgefühl in den Fragebogen aufgenommen. Das Selbstwertgefühl umfasst eine allgemeine Einschätzung des eigenen Lebens und bezieht sich auf Gedanken, Überzeugungen und Bewertungen, die eine Person über sich selbst hat (Fritz-Schubert 2017, Hausler et al. 2017).

Deshalb wurden die Pios zu Beginn und gegen Ende des Lagers zu verschiedenen Emotionen in den vergangenen zwei Wochen und zum Selbstwertgefühl befragt. Tabelle 4 zeigt, dass sich die positiven Emotionen zu Beginn des Lagers ($M = 4.66$, $SD = 1.15$) bis kurz vor Abschluss ($M = 5.01$, $SD = 1.13$) insgesamt deutlich erhöhten (Differenz Factor Mean = .496). Bei den negativen Emotionen zeigten sich keine signifikanten Veränderungen, trotz Müdigkeit und starkem Regen zum Zeitpunkt der zweiten Befragung. Das Selbstwertgefühl erhöhte sich zwischen T1 ($M = 4.94$, $SD = 1.29$) und T2 ($M = 5.10$, $SD = 1.25$) ebenfalls signifikant (Differenz Factor Mean = .122).

Tabelle 4: Veränderungen der Indikatoren des Wohlbefindens während dem BuLa

Skala	T1	T2	Veränderung Factor Mean T1 - T2
	M (SD)	M (SD)	
Positive Emotionen <i>Wie hast du dich in den letzten zwei Wochen gefühlt? (interessiert, begeistert, stolz, ...)</i>	4.66 (1.15)	5.01 (1.13)	.496 ***
Negative Emotionen <i>Wie hast du dich in den letzten zwei Wochen gefühlt? (ängstlich, gereizt, nervös, ...)</i>	2.82 (1.10)	2.68 (1.07)	.053 ns
Selbstwertgefühl <i>Ich bin zufrieden, so wie ich bin.</i>	4.94 (1.29)	5.10 (1.25)	.122 ***

*** $p \leq .001$, ** $p \leq .01$, * $p \leq .05$, ns = nicht signifikant.

5.4 Wahrgenommene Unterstützung durch Gruppenleitungen

In der Einleitung wurde erwähnt, dass die Stärkung von Ressourcen vor allem dann zu einer positiven Entwicklung beiträgt, wenn sich die Kinder und Jugendlichen körperlich und emotional sicher fühlen. Deshalb wurden alle persönlichen Ressourcen und Indikatoren des Wohlbefindens, die sich während des BuLa signifikant veränderten, differenzierter nach dem Einfluss der wahrgenommenen Unterstützung durch die Gruppenleitenden analysiert.

Die wahrgenommene Unterstützung durch die Gruppenleitenden wurde rückblickend zu T2 auf einer Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 7 (trifft völlig zu) als relativ hoch eingeschätzt ($M = 5.60$, $SD = 1.18$).

Abbildung 4: Direkte und indirekte Effekte der wahrgenommenen Unterstützung durch die Gruppenleitungen

Abbildung 4 zeigt, dass die Entwicklungen der persönlichen Ressourcen (Empathie, emotionale Selbstkontrolle, Optimismus und Durchsetzungsvermögen) sowie der positiven Emotionen umso günstiger waren, je höher die fürsorgliche Unterstützung durch die Gruppenleitenden wahrgenommen wurde.

Das Selbstwertgefühl und die Bereitschaft, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, entwickelten sich hingegen nur indirekt durch den Zuwachs bei den persönlichen Ressourcen Empathie, Optimismus und Durchsetzungsvermögen.

Es lässt sich folglich festhalten, dass je höher die fürsorgliche Unterstützung wahrgenommen wurde, desto günstiger entwickelten sich die persönlichen Ressourcen, die positiven Emotionen, das Selbstwertgefühl sowie die Bereitschaft der Jugendlichen, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Die wahrgenommene Unterstützung war insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Teilnehmer:innen zu Beginn des Lagers unterdurchschnittliche Werte bei den persönlichen Ressourcen, dem Wohlbefinden und der Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, aufwiesen.

Detaillierte Informationen zu diesen Analysen finden sich in der englischsprachigen Publikation (Kirchhoff, Keller, und Blanc 2024).

5.5 Zufriedenheit mit dem Bundeslager «mova»

Zu T2 kurz vor Abschluss des Bundeslagers wurden die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen schliesslich gefragt, wie zufrieden sie mit dem «mova» waren. Rund 95% der Pios gaben auf der siebenstufigen Skala an, dass sie im Lager Spass hatten ($M = 6.39$, $SD = .90$) und insgesamt zufrieden bis sehr zufrieden mit dem BuLa waren ($M = 5.72$, $SD = .85$; vgl. Abbildung 5). Das mova-Gelände ($M = 6.11$, $SD = 1.03$), der eigene Lagerplatz ($M = 5.83$, $SD = 1.21$) und das Zusammenleben in der eigenen Gruppe ($M = 5.76$, $SD = 1.20$) wurden sehr positiv bewertet. Ebenfalls positiv, wenn auch etwas kritischer, wurden das Essen ($M = 5.10$, $SD = 1.57$) und die Lageraktivitäten ($M = 5.04$, $SD = 1.23$) beurteilt.

Abbildung 5: Gesamtzufriedenheit der befragten 14- bis 17-Jährigen

6 Zusammenfassung und Diskussion

Die Pfadibewegung Schweiz verfolgt neben Spiel, Spass und Erlebnissen in der Natur das Ziel, Kindern und Jugendlichen verschiedene Lebenskompetenzen zu vermitteln, die sie auf dem Weg zu selbstbewussten und engagierten Menschen unterstützen.

Die Ergebnisse zeigen, dass vier persönliche Ressourcen, nämlich **Empathie, Durchsetzungsvermögen, emotionale Selbstkontrolle** und eine **optimistischere Sicht auf das Leben und die Zukunft**, innerhalb von weniger als zwei Wochen signifikant zunahmen. Zusätzlich berichteten die Teilnehmer:innen über **mehr positive Emotionen, ein höheres Selbstwertgefühl** sowie eine **stärkere Bereitschaft, zur Gemeinschaft beizutragen**.

Diese Ergebnisse stehen grösstenteils im Einklang mit der Literatur (Carpio de los Pinos et al. 2020, Gerber, Gentaz, und Edouard 2022, Mygind et al. 2019, Rose, Williams, und Olsson 2018, Whittington und Aspelmeier 2018), insbesondere im Hinblick auf Veränderungen der Empathie und des Selbstwertgefühls. Das Lager bot die Möglichkeit, den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe zu stärken und mit einer Vielzahl anderer junger Menschen zu interagieren.

Zudem wirkt sich die gesteigerte Durchsetzungsfähigkeit auf eine höhere Selbstwirksamkeit in sozialen Situationen aus, die auch die Resistenz gegenüber sozialem Druck einschliesst. Die Teilnehmer:innen haben im Lager möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass ihre Meinung anerkannt und ihre Bedürfnisse und Ideen respektiert wurden. Dieser Befund ist wichtig, da Selbstwirksamkeit in sozialen Situationen das Selbstwertgefühl stärkt (Mertens et al. 2022) und einen Puffer gegen emotionalen Stress und Depression bildet (Bandura et al. 1999, Groeben et al. 2011).

Die gesteigerte emotionale Selbstkontrolle könnte durch die allgemein positive und fürsorgliche Atmosphäre im Lager gefördert worden sein. Die emotionale Selbstkontrolle ist von hoher Bedeutung für die Regulierung des gemeinschaftlichen Lebens (Mertens et al. 2022). Ebenso könnte der gestiegene Optimismus ein Hinweis auf die positiven Erfahrungen sein, die während des Lagerlebens gesammelt wurden. Die Lageraktivitäten könnten das Verständnis, dass Probleme durch gemeinsame Anstrengungen gelöst werden können, erweitert haben.

Zu beachten ist, dass die persönlichen Ressourcen bereits zu Beginn des Lagers auf einem hohen Niveau waren, was zu einem Deckeneffekt beigetragen haben könnte. Darüber hinaus lag der Fokus des Lagers auf lustvollen, bewegungsreichen Aktivitäten zur Förderung der sozialen Kontakte sowie Verantwortungsübernahme und weniger auf individuellen Erfolgs- und Leistungskomponenten. Folglich standen Faktoren wie persönliche Anstrengung, individuelle Selbstwirksamkeit und Problemlösefähigkeiten nicht im Vordergrund, was erklären könnte, weshalb diese Werte während dem BuLA stabil blieben.

Ein wichtiges Anliegen der Pfadibewegung Schweiz ist es, zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen beizutragen und damit ihre psychische Gesundheit zu stärken. Ein in der Forschung häufig verwendeter Indikator für Wohlbefinden sind positive und negative Emotionen. Positive Emotionen stehen für einen aktiven und interessierten Zustand, negative Emotionen beschreiben eine innere Anspannung durch Niedergeschlagenheit, Ärger oder Angst. Die bemerkenswerte Zunahme positiver Emotionen in Verbindung mit einem stabil niedrigen Niveau negativer Emotionen deutet darauf hin, dass während des Lagers insgesamt positive Erfahrungen gemacht wurden, und dies trotz der Einfachheit des Lebens in Zelten, der Müdigkeit und des starken Regens während der zweiten Datenerhebung. Darüber hinaus steht dieses Ergebnis im Einklang mit der Literatur, da es bestätigt, dass positive Emotionen im Vergleich zu negativen Emotionen stärker von täglichen Erfahrungen beeinflusst werden (Diener et al. 1999, Watson, Clark, und Tellegen 1988). Die erhöhte Bereitschaft der Teilnehmenden, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, zeigt zudem, dass die Methoden der Pfadibewegung Schweiz im Sinne des PYD-Ansatzes einen wertvollen Einfluss auf die Förderung nicht nur der individuellen, sondern auch der kollektiven Entwicklung hat (Burkhard et al. 2020, Lerner et al. 2019).

Alle signifikanten Veränderungen wurden konsistent durch die fürsorgliche Unterstützung erklärt, welche die Pios von den Gruppenleiter:innen erhalten haben. Je höher die wahrgenommene fürsorgliche Unterstützung war, desto günstiger entwickelten sich die persönlichen Ressourcen während des Lagers.

Die Rolle eines unterstützenden Umfelds wurde besonders wichtig, wenn Teilnehmer:innen zu Beginn des Lagers unterdurchschnittliche Werte bei den persönlichen Ressourcen aufwiesen. Insgesamt schien die unterstützende Betreuung durch die Gruppenleitungen, und wahrscheinlich auch der Einfluss als Vorbild (Bonell et al. 2016, Holt et al. 2017), die Fähigkeiten, Einstellungen und positiven Lebenserwartungen der Teilnehmenden am stärksten zu fördern und könnte ein Schutzfaktor gegen die negativen Auswirkungen von Frustrationen und Schwierigkeiten im Lagerleben gewesen sein (z.B. Chu, Saucier, und Hafner 2010).

Darüber hinaus verdeutlichen diese Ergebnisse auch das komplexe Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die für die psychische und soziale Entwicklung verantwortlich sind. In der SCOUT-Studie erklärten beispielsweise Optimismus, Empathie und Durchsetzungsvermögen gemeinsam die positiven Veränderungen hinsichtlich der Bereitschaft, eine aktive Rolle in der Gemeinschaft zu übernehmen und etwas bewirken zu wollen, Vertrauen in das Leben und in sich selbst zu haben, sich an anderen zu orientieren sowie für die eigenen Anliegen einzutreten (Lerner et al. 2019).

Die verbesserte emotionale Selbstkontrolle stand jedoch in keinem signifikanten Zusammenhang mit Veränderungen des Wohlbefindens und der Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Dies könnte die Erkenntnisse aus der Literatur widerspiegeln, wonach emotionale Selbstkontrolle vor allem für die Regulierung von negativem Sozialverhalten wie Aggression und Mobbing wichtig ist (Mertens et al. 2022, Skeen et al. 2019).

6.1 Schlussfolgerungen

In weniger als zwei Wochen zeigten die Jugendlichen mehr Empathie, emotionale Selbstkontrolle, Optimismus und Durchsetzungsvermögen. Ausserdem berichteten sie über positivere Emotionen, ein höheres Selbstwertgefühl und eine stärkere Bereitschaft, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Die gemessenen Veränderungen sind zwar eher gering. In Anbetracht der kurzen Dauer des Lagers und der relativ hohen intraindividuellen Stabilität der meisten untersuchten Variablen, sind die Ergebnisse jedoch vielversprechend. Sie deuten darauf hin, dass ein grosser Teil der Teilnehmenden vom Lager und der fürsorglichen Unterstützung durch ihre Gruppenleiter:innen profitiert hat. Da die Pfadibewegung Schweiz eine Jugendorganisation ist, in der Kinder und Jugendliche an den meisten Samstagen aktiv sind und mehrere Lager erleben, ist ein kumulativer Effekt zu erwarten.

Jugendverbände mit ihren Lageraktivitäten nehmen neben Schule, Familie und Peergruppen eine wichtige Rolle für den Kompetenzerwerb ein. Sie können unter der Berücksichtigung der «Six C's of Positive Youth Development» Lernsettings mit Projektcharakter anbieten, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt Ideen entwickeln, diese in einer Gruppe gemeinsam umsetzen und neue Erfahrungen sammeln. Wie die vorliegenden Ergebnisse der SCOUT-Studie zeigen, erhöht die Teilnahme an Lagern mit solchen Aktivitäten das Wohlbefinden, fördert die überfachlichen Kompetenzen und stimmt die Kinder und Jugendlichen zuversichtlich, die Herausforderungen der Zukunft aus eigener Kraft meistern zu können. Der Kompetenzzuwachs hängt allerdings nicht nur von den Kindern und Jugendlichen ab. Voraussetzung für einen Zuwachs an Lebenskompetenzen sind interessierte und verlässliche Bezugspersonen, welche die Kinder und Jugendlichen bei Fragen und Sorgen unterstützen und ihnen Hilfe anbieten. Deshalb lohnt es sich für Jugendverbände, neben der Organisation von lernförderlichen Settings auch in die Qualität der Leiter:innenausbildung zu investieren.

Blickt man über den Zaun der ehrenamtlichen Jugendorganisationen hinaus, dann lassen sich die gefundenen Resultate auch auf schulische Lageraktivitäten übertragen. Auf die Wichtigkeit des Lernens ausserhalb des Klassenzimmers wird seit langem hingewiesen. Sommer- und Winterlager, Exkursionen und Waldtage in der Natur tragen zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls bei und bieten vielfältige Möglichkeiten, eine positive Sicht auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gewinnen, dadurch ein höheres Selbstvertrauen zu entwickeln und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Schulen profitieren dabei von der Qualität ausgebildeter Lehrperson, die durch ihren täglichen Kontakt mit den Schüler:innen optimale Voraussetzungen als verlässliche und fürsorgliche Bezugspersonen haben.

7 Literaturverzeichnis

- Agans, Jennifer P., Robey B. Champine, Sara K. Johnson, Karl Erickson, und Ceren Yalin. 2015. «Promoting healthy lifestyles through youth activity participation: Lessons from research.» In *Promoting positive youth development: Lessons from the 4-H study.*, hrsg. v. Edmond P. Bowers, John G. Geldhof, Sara K. Johnson, Lacey C. Hilliard, Rachel M. Hershberg, Jacqueline V. Lerner und Richard M. Lerner, 137-158. Cham: Springer International Publishing.
- Anderson-Butcher, Dawn, Samantha Bates, Anthony J. Amorose, Rebecca Wade-Mdivianian, und Leeann M. Lower-Hoppe. 2021. «Social-Emotional Learning Interventions in Youth Sport: What Matters in Design?» *Child and Adolescent Social Work Journal* 38 (4): 367-379. doi: <https://doi.org/10.1007/s10560-021-00773-w>.
- Arnold, Mary E., Brooke Dolenc Nott, und Jana L. Meinhold. 2012. *The Positive Youth Development Inventory Full Version Retrospective Pre-Test Format*. Corvallis, OR: Oregon State University 4-H Youth Development Program.
- Bandura, Albert, Concetta Pastorelli, Claudio Barbaranelli, und Gian Vittorio Caprara. 1999. «Self-efficacy pathways to childhood depression.» *Journal of Personality and Social Psychology* 76 (2): 258-269.
- Basili, Emanuele, Maryluz Gomez Plata, Carmelina Paba Barbosa, Maria Gerbino, Eriona Thartori, Carolina Lunetti, Liliana Maria Uribe Tirado, Marcela Ruiz García, Bernadette Paula Luengo Kanacri, Gonzalo Tamayo Giraldo, Mariela Narvaez Marin, Fiorenzo Laghi, und Concetta Pastorelli. 2020. «Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy (MSPSE): Measurement invariance across Italian and Colombian adolescents.» *PLoS One* 15 (1): e0227756. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227756>.
- Berger, Christian, Nancy Deutsch, Olga Cuadros, Eduardo Franco, Matias Rojas, Gabriela Roux, und Felipe Sánchez. 2020. «Adolescent peer processes in extracurricular activities: Identifying developmental opportunities.» *Children and Youth Services Review* 118: 105457. doi: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105457>.
- Beywl, Wolfgang, und Christine Künzli David. 2020. «Augenhöhe von Forschung und Praxis im Bildungsbereich. Potenziale instrumentellinklusive Forschung für Pädagogische Hochschulen.» *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung* 38: 54-66. doi: <https://doi.org/10.25656/01:21774>.
- Bonell, Chris, Kate Hinds, Kelly Dickson, James Thomas, Adam Fletcher, Simon Murphy, G. J. Melendez-Torres, Carys Bonell, und Rona Campbell. 2016. «What is positive youth development and how might it reduce substance use and violence? A systematic review and synthesis of theoretical literature.» *BMC Public Health* 16 (1): 135. doi: 10.1186/s12889-016-2817-3.
- Bundesamt für Statistik (BFS) 2020. «Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 - Telefonischer und schriftlicher Fragebogen.» In *BFS-Nummer: do-d-14.02-ESS-02*. Neuchâtel: BFS. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/14839331/master>.
- Burkhard, Brian M., Kathleen M. Robinson, Elise D. Murray, und Richard M. Lerner. 2020. «Positive Youth Development: Theory and Perspective.» In *The Encyclopedia of Child and Adolescent Development*, hrsg. v. Stephen Hupp und Jeremy D. Jewell, 1-12. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Carpio de los Pinos, Carmen, Antonio Gobeia Soto, José Luis Martín Conty, und Rosa Conty Serrano. 2020. «Summer Camp: Enhancing Empathy Through Positive Behavior and Social and Emotional Learning.» *Journal of Experiential Education* 43 (4): 398-415. doi: 10.1177/1053825920923382.
- Chernyshenko, Oleksandr S., Miloš Kankaraš, und Fritz Drasgow. 2018. «Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills.» In *OECD Education Working Papers No. 173*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/db1d8e59-en>.
- Chu, Po Sen, Donald A. Saucier, und Eric Hafner. 2010. «Meta-Analysis of the Relationships Between Social Support and Well-Being in Children and Adolescents.» *Journal of Social and Clinical Psychology* 29 (6): 624-645. doi: 10.1521/jscp.2010.29.6.624.
- Ciocanel, Oana, Kevin Power, Ann Eriksen, und Kirsty Gillings. 2017. «Effectiveness of Positive Youth Development Interventions: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.» *J Youth Adolesc* 46 (3): 483-504.
- Cronin, Lorcan D., und Justine Allen. 2018. «Examining the relationships among the coaching climate,

- life skills development and well-being in sport.» *International Journal of Sports Science & Coaching* 13 (6): 815-827. doi: 10.1177/1747954118787949.
- Dawson, Alice, und Kate Harrison. 2023. *The Employability Badge: Skills for life, work and a stronger society*. London, Whitehall: Demos.
- Deci, Edward L., und Richard M. Ryan. 1985. *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Human Behavior Press.
- Delgrande Jordan, Marina, Yvonne Eichenberger, Andrea Kretschmann, und Eva Schneider. 2019. «Eine explorative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Konsum psychoaktiver Substanzen und Merkmalen 11- bis 15-jähriger Jugendlicher in der Schweiz - Ergebnisse der Studie «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC) 2018.» In *Forschungsbericht 105*. Lausanne: Sucht Schweiz.
- Deutschschweizer EDK. 2016. *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz.
- Dibben, Chris, Chris Playford, und Richard Mitchell. 2017. «Be(ing) prepared: Guide and Scout participation, childhood social position and mental health at age 50-a prospective birth cohort study.» *J Epidemiol Community Health* 71 (3): 275-281. doi: <https://doi.org/10.1136/jech-2016-207898>.
- Diener, Ed, Eunkook M. Suh, Richard E. Lucas, und Heidi L. Smith. 1999. «Subjective Well-Being: Three Decades of Progress.» *Psychological Bulletin* 125 (2): 276-302.
- Durlak, J. A., R. P. Weissberg, A. B. Dymnicki, R. D. Taylor, und K. B. Schellinger. 2011. «The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions.» *Child Dev* 82 (1): 405-32. doi: 10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x.
- Durlak, Joseph A., Roger P. Weissberg, und Molly Pachan. 2010. «A meta-analysis of after-school programs that seek to promote personal and social skills in children and adolescents.» *Am J Community Psychol* 45 (3-4): 294-309. doi: 10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x.
- evasys GmbH. 2021. evasys GmbH, Zugriff 23.10.2022. <https://evasys.de>.
- Ferrari, Ilaria, Kathrin Bretz, Roger Keller, Jürgen Kühnis, Harald Seelig, und Christian Herrmann. 2022. «Bewegung im Kindesalter. Wie sich körperliche und psychische Kompetenzen entwickeln.» *Psychoscope* 3: 24-27.
- Fritz-Schubert, Ernst. 2017. «Lernziel Wohlbefinden : Entwicklung des Konzeptes "Schulfach Glück" zur Operationalisierung und Realisierung gesundheits- und bildungsrelevanter Zielkategorien.» , Beltz Juventa.
- Gariépy, Geneviève, Helena Honkaniemi, und Amélie Quesnel-Vallée. 2016. «Social support and protection from depression: systematic review of current findings in Western countries.» *Br J Psychiatry* 209 (4): 284-293. doi: 10.1192/bjp.bp.115.169094.
- Garst, Barry A., Ryan J. Gagnon, und Anja Whittington. 2016. «A Closer Look at the Camp Experience: Examining Relationships Between Life Skills, Elements of Positive Youth Development, and Antecedents of Change Among Camp Alumni.» *Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership* 8 (2): 180-199. doi: <https://doi.org/10.18666/JOREL-2016-V8-I2-7694>.
- Garst, Barry A., und Anja Whittington. 2020. «Defining Moments of Summer Camp Experiences: An Exploratory Study With Youth in Early Adolescence.» *Journal of Outdoor Recreation, Education and Leadership* 12 (3): 306–321. doi: <https://doi.org/10.18666/JOREL-2020-V12-I3-10109>.
- Gerber, Yves, Edouard Gentaz, und Jennifer Edouard. 2022. «The effects of Swiss summer camp on the development of socio-emotional abilities in children.» *PLOS ONE* 17:e0276665.
- Groebe, M., S. Perren, S. Stadelmann, und K. von Klitzing. 2011. «Emotional symptoms from kindergarten to middle childhood: associations with self- and other-oriented social skills.» *Eur Child Adolesc Psychiatry* 20 (1): 3-15. doi: 10.1007/s00787-010-0139-z.
- Hausler, Melanie, Alexandra Huber, Cornelia Strecker, Mirjam Brenner, Thomas Höge, und Stefan Höfer. 2017. «Validierung eines Fragebogens zur umfassenden Operationalisierung von Wohlbefinden: Die deutsche Version des Comprehensive Inventory of Thriving (CIT) und die Kurzversion Brief Inventory of Thriving (BIT).» *Diagnostica* 63 (3): 219–228.
- Holt, Nicholas L., Kacey C. Neely, Linda G. Slater, Martin Camire, Jean Cote, Jessica Fraser-Thomas, Dany MacDonald, Leisha Strachan, und Katherine A. Tamminen. 2017. «A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative meta-study.» *International Review of Sport and Exercise Psychology* 10 (1): 1-49. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/1750984X.2016.1180704>.
- Hurrelmann, Klaus, und Gudrun Quenzel. 2015. «Lost in transition: status insecurity and inconsistency as hallmarks of modern adolescence.» *International Journal of Adolescence and Youth* 20 (3):

- 261-270. doi: <https://doi.org/10.1080/02673843.2013.785440>.
- Immordino-Yang, Mary Helen, Linda Darling-Hammond, und Christina R. Krone. 2019. «Nurturing Nature: How Brain Development Is Inherently Social and Emotional, and What This Means for Education.» *Educational Psychologist* 54 (3): 185-204. doi: 10.1080/00461520.2019.1633924.
- Jang, Sung Joon, Byron R. Johnson, Young-Il Kim, Edward C. Polson, und Buster G. Smith. 2014. «Structured Voluntary Youth Activities and Positive Outcomes in Adulthood: An Exploratory Study of Involvement in Scouting and Subjective Well-Being.» *Sociological Focus* 47 (4): 238-267. doi: <https://doi.org/10.1080/00380237.2014.939926>.
- Kalcsics, Katharina, Anne-Françoise Vuilleumier, und Graziano Regazzoni. (2011). Pfadiprofil - Die pädagogischen Grundlagen der Pfadibewegung Schweiz. Bern: Pfadibewegung Schweiz (PBS). Zugriff 29.05.2022. https://pfadi.swiss/media/files/fa/212001de_pfadiprofil.pdf.
- Kirchhoff, Esther, und Roger Keller. 2021. «Age-Specific Life Skills Education in School: A Systematic Review.» *Frontiers in Education* 6:660878. doi: <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.660878>.
- Kirchhoff, Esther, Roger Keller, und Barbara Blanc. 2024. «Empowering young people—the impact of camp experiences on personal resources, well-being, and community building.» *Frontiers in Psychology* 15:1348050. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1348050>.
- Krohne, Heinz Walter, Boris Egloff, Carl-Walter Kohlmann, und Anja Tausch. 1996. «Untersuchungen mit einer deutschen Version der «Positive and Negative Affect Schedule» (PANAS).» *Diagnostica*, 42: 139-156. doi: <https://doi.org/10.1037/t49650-000>.
- Lerner, Richard M. 2017. «Commentary: Studying and testing the positive youth development model: A tale of two approaches.» *Child Development* 88 (4): 1183-1185. doi: <https://doi.org/10.1111/cdev.12875>.
- Lerner, Richard M., Amy E. Alberts, und Deborah L. Bobek. (2007). Engagierte Jugend - Lebendige Gesellschaft. Möglichkeiten zur Stärkung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit durch positive Jugendentwicklung (Engaged Youth - Lively Society. Opportunities to Strengthen Democracy and Social Justice through Positive Youth Development). Bielefeld: Bertelsmann Stiftung. Zugriff 28.05.2022. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Jungbewegt/Downloads/Fachexpertisen/Expertise_Lerner.pdf.
- Lerner, Richard M., Jonathan M. Tirrell, Elizabeth M. Dowling, G. John Geldhof, Steinunn Gestsdóttir, Jacqueline V. Lerner, Pamela Ebstyn King, Kate Williams, Guillermo Iraheta, und Alistair T. R. Sim. 2019. «The End of the Beginning: Evidence and Absences Studying Positive Youth Development in a Global Context.» *Adolescent Research Review* 4 (1): 1-14. doi: 10.1007/s40894-018-0093-4.
- Lohaus, Arnold, Heike Eschenbeck, Carl-Walter Kohlmann, und Johannes Klein-Hessling. 2018. *Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter - Revision (SSKJ 3–8 R)*. Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, Arnold, und Fridtjof W. Nussbeck. 2016. *Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter FRKJ 8-16*. Göttingen: Hogrefe.
- Maag Merki, Katharina, und Patricia Schuler. 2003. «Überfachliche Kompetenzen.» In *Schriftenreihe zu „Bildungssystem und Humanentwicklung“: Berichte aus dem Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung*. Zürich: Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung, Universität Zürich.
- MacArthur, G., D. M. Caldwell, J. Redmore, S. H. Watkins, R. Kipping, J. White, C. Chittleborough, R. Langford, V. Er, R. Lingam, und et al. 2018. «Individual-, family-, and school-level interventions targeting multiple risk behaviours in young people.» *Cochrane Database of Systematic Reviews* (10). doi: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009927.pub2>.
- Maslow, Abraham H. 1943. «A theory of human motivation.» *Psychological Review* 50 (4): 370-396. doi: 10.1037/h0054346.
- Mertens, E. C. A., M. Dekovic, M. van Londen, J. E. Spitzer, und E. Reitz. 2022. «Components Related to Long-Term Effects in the Intra- and Interpersonal Domains: A Meta-Analysis of Universal School-Based Interventions.» *Clin Child Fam Psychol Rev* 25 (4): 627-645. doi: 10.1007/s10567-022-00406-3.
- Mincemoyer, Claudia C., und Daniel F. Perkins. 2005. «Measuring the impact of youth development programs: A national on-line youth life skills evaluation system.» *The Forum for Family and Consumer Issues* 10 (2): 1-9.
- Mygind, Laerke, Eva Kjeldsted, Rikke Hartmeyer, Erik Mygind, Mads Bølling, und Peter Bentsen. 2019. «Mental, physical and social health benefits of immersive nature-experience for children and

- adolescents: A systematic review and quality assessment of the evidence.» *Health Place* 58: 102136. doi: <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.05.014>.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,. 2019. *Shaping summertime experiences: Opportunities to promote healthy development and well-being for children and youth*. Washington, DC: National Academies Press.
- National Health Promotion Associates Inc. (NHPA). 2019. *Life skills training questionnaire – High school version*. White Plains, NY: NHPA.
- OECD. 2019. «OECD future of education and skills 2030. Conceptual learning framework. Concept note: skills for 2030.» In: OECD. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030.pdf (Zugriff 5.3.2024).
- Oerter, Rolf, und Eva Dreher. 2008. «Jugendalter.» In *Entwicklungspsychologie*, hrsg. v. Rolf Oerter und Leo Montada, 271-332. Weinheim: Beltz.
- Pfadibewegung Schweiz. (2008). *Haltungspapier Gesundheitsförderung*. Bern: Pfadibewegung Schweiz (PBS). Zugriff 28.05.2022. https://pfadi.swiss/media/files/6f/211401de_haltungspapier_gesundheitsforderung.pdf.
- Richmond, Dan, Jim Sibthorp, und Cait Wilson. 2019. «Understanding the Role of Summer Camps in the Learning Landscape: An Exploratory Sequential Study.» *2019* 14 (3): 22. doi: <https://doi.org/10.5195/jyd.2019.780>.
- Rose, Lauren, Ian R. Williams, und Craig A. Olsson. 2018. «Promoting Adolescent Health and Well-Being Through Outdoor Youth Programs: Results From a Multisite Australian Study.» *Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership* 10 (1): 33-51.
- Ryan, Richard M., und Edward L. Deci. 2000. «Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.» *American Psychologist* 55 (1): 68-78. doi: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>.
- Sameroff, Arnold. 2010. «A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nature and Nurture.» *Child Development* 81 (1): 6-22. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x>.
- Skeen, Sarah, Christina A. Laurenzi, Sarah L. Gordon, Stefani du Toit, Mark Tomlinson, Tarun Dua, Alexandra Fleischmann, Kid Kohl, David Ross, Chiara Servili, Amanda S. Brand, Nicholas Dowdall, Crick Lund, Claire van der Westhuizen, Liliana Carvajal-Aguirre, Cristina Eriksson de Carvalho, und G. J. Melendez-Torres. 2019. «Adolescent Mental Health Program Components and Behavior Risk Reduction: A Meta-analysis.» *Pediatrics* 144 (2): e20183488.
- Taylor, Rebecca D., Eva Oberle, Joseph A. Durlak, und Roger P. Weissberg. 2017. «Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects.» *Child Dev* 88 (4): 1156-1171. doi: <https://doi.org/10.1111/cdev.12864>.
- Tomasik, Martin J., Christopher M. Napolitano, und Urs Moser. 2019. «Trajectories of academic performance across compulsory schooling and thriving in young adulthood.» *Child Development* 90 (6): e745-e762. doi: <https://doi.org/10.1111/cdev.13150>.
- Watson, David, Lee Anna Clark, und Auke Tellegen. 1988. «Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales.» *Journal of Personality and Social Psychology* 54 (6): 1063–1070.
- Whittington, Anja, und Jeffrey E. Aspelmeier. 2018. «Resilience, Peer Relationships, and Confidence: Do Girls' Programs Promote Positive Change?» *Journal of Outdoor Recreation, Education and Leadership* 10 (2): 124-138.
- Whittington, Anja, Barry A. Garst, Ryan J. Gagnon, und Sarah Baughman. 2017. «Living Without Boys: A Retrospective Analysis of the Benefits and Skills Gained at All-Female Camps.» *Journal of Experiential Education* 40 (2): 97-113. doi: <https://doi.org/10.1177/1053825916689266>.
- World Health Organization (WHO). 2018. *Situation of child and adolescent health in Europe*. Denmark: WHO Regional Office for Europe.

8 Anhang

8.1 Kurzdokumentation der verwendeten Skalen

8.1.1 In der Pfadi gelernte Kompetenzen und deren Wichtigkeit für den Lebensalltag

Einzelitems: Neun Kompetenzen, die auf den Pfadiwerten basieren

Quellenangabe: in Anlehnung an Kalcsics, Vuilleumier, und Regazzoni (2011) und Richmond, Sibthorp, und Wilson (2019).

Einleitungstext: In der Pfadi habe ich gelernt, ... / In meinem Lebensalltag ist es wichtig, ...

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu / 1 = gar nicht wichtig, 7 = sehr wichtig.

Erfragt bei T1 (N = 739-745)

Items

- In einer Gruppe zusammenzuarbeiten
- Verantwortung zu übernehmen
- der Natur Sorge zu tragen
- kreativ zu sein
- praktische Probleme zu lösen
- Schwierigkeiten mit Zuversicht zu begegnen
- Aktivitäten zu planen
- meine Hilfe anzubieten
- Sachen zu organisieren

8.1.2 Indikatoren des Wohlbefindens, körperliche Stresssymptome und körperliche Aktivität

Skala: PANAS Positiver Affekt (10 Items, für Skalenbildung allerdings ohne Item «wach»)

Quellenangabe: Krohne et al. (1996)

Einleitungstext: Wie hast du dich in den letzten zwei Wochen gefühlt?

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	741				653			
Cronbach's α	.816	.809	.857	.753	.838	.837	.868	.787
M	4.69				5.12			
SD	0.95				0.86			

Items

- freudig erregt
- stark
- begeistert
- stolz
- interessiert
- wach
- angeregt
- entschlossen
- aufmerksam
- aktiv

Skala: PANAS Negativer Affekt (10 Items)

Quellenangabe: Krohne et al. (1996)

Einleitungstext: Wie hast du dich in den letzten zwei Wochen gefühlt?

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	740				653			
Cronbach's α	.845	.834	.870	.830	.866	.851	.898	.854
M	2.83				2.81			
SD	1.08				1.04			

Items

- gereizt
- bekümmert
- verärgert
- schuldig
- erschrocken
- feindselig
- beschämt
- nervös
- durcheinander
- ängstlich

Einzelitems: Körperliche Stresssymptome (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus et al. (2018)

Einleitungstext: Denke bitte auch hier an die letzten zwei Wochen. Wie oft ...

Skalierung: 1 = nie, 2 = einmal, 3 = mehrmals.

Erfragt bei T1 (N=746-750) und T2 (N=645-648)

Items

- konntest du nicht gut schlafen?
- hattest du Kopfweh?
- hattest du Bauchweh?
- war dir schwindelig?
- war dir übel?
- hattest du keinen Appetit?

Skala: Selbstwertgefühl (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus und Nussbeck (2016)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	736				653			
Cronbach's α	.901	.912	.890	.880	.904	.915	.889	.893
M	4.74				4.91			
SD	1.34				1.27			

Items

- Ich bin zufrieden, so wie ich bin.
- Ich wünsche mir, anders zu sein. (rekodiert)
- Ich mag mich selbst.
- Ich kann auf mich selber stolz sein.
- Ich fühle mich wohl, wenn ich über mich selbst nachdenke.
- Ich habe viele gute Gefühle, wenn ich an mich denke.

Einzelitem: Körperliche Aktivität

Quellenangabe: In Anlehnung an Bundesamt für Statistik (BFS) (2020)

Einleitungstext: Wie oft bist du in den letzten zwei Wochen...

Skalierung: 1 = nie, 2 = einmal pro Woche, 3 = mehrmals pro Woche, 4 = (fast) täglich.

Erfragt bei T1 (N = 736) und T2 (N = 648)

Item

- ... in deiner Freizeit durch körperliche Betätigung zum Schwitzen gekommen (z.B. durch schnelles Laufen, Rennen, Velofahren usw.)?

8.1.3 Lebenskompetenzen / überfachliche Kompetenzen

Skala: Empathie und Perspektivenübernahme (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus und Nussbeck (2016)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	739				652			
Cronbach's α	.844	.840	.854	.846	.862	.879	.843	.856
M	5.16				5.23			
SD	1.05				0.98			

Items

- Ich gebe mir viel Mühe, andere zu verstehen.
- Ich denke darüber nach, wie es anderen geht.
- Ich kann mich gut in die Lage anderer hineinversetzen.
- Bei einem Streit versuche ich auch die andere Seite zu verstehen.
- Ich kann gut nachempfinden, wie sich andere fühlen.
- Ich weiss, wie sich andere Menschen fühlen.

Skala: Fürsorge (4 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an Arnold, Nott, und Meinhold (2012)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	739				652			
Cronbach's α	.705	.699	.709	.717	.739	.761	.748	.663
M	5.75				5.73			
SD	0.88				0.87			

Items

- Wenn Not am Mann/an der Frau ist, biete ich Hilfe an, wann immer ich kann.
- Ich mache mir Gedanken darüber, wie sich meine Entscheidungen auf andere Menschen auswirken.
- Man kann sich darauf verlassen, dass ich helfe, wenn jemand mich braucht.
- Ich kümmere mich um die Gefühle meiner Freund:innen.

Skala: Einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten (4 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an (Arnold, Nott, und Meinhold 2012)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	739				651			
Cronbach's α	.697	.709	.688	.674	.755	.778	.746	.693
M	5.23				5.37			
SD	1.00				0.98			

Items

- Ich übernehme eine aktive Rolle in meiner Umgebung.
- Ich helfe, um andere weiterzubringen.
- Ich arbeite gerne mit anderen zusammen, um Probleme zu lösen.
- Es ist mir wichtig zu versuchen, etwas in der Welt zu bewirken.

Skala: Optimismus (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus und Nussbeck (2016)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	736				653			
Cronbach's α	.856	.873	.841	.813	.884	.897	.866	.860
M	4.99				5.12			
SD	1.16				1.12			

Items

- Ich habe eine positive Grundstimmung.
- Ich glaube fest daran, dass ich ein schönes Leben vor mir habe.
- Auch wenn ich Probleme habe, sehe ich das Positive.
- Wenn es mir mal nicht so gut geht, weiss ich, dass es mir bald wieder besser geht.
- Ich glaube daran, dass sich alles irgendwie zum Guten wendet.
- Ich blicke mit Zuversicht in meine Zukunft.

Skala: Kohärenzsinn (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus und Nussbeck (2016)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	736				653			
Cronbach's α	.802	.794	.833	.726	.840	.833	.858	.815
M	5.27				5.31			
SD	1.00				1.00			

Items

- Ich denke, mein Leben hat einen Sinn.
- Ich kann mein Leben beeinflussen.
- Ich verstehe, was um mich herum geschieht.
- Das meiste in meinem Leben hat eine Bedeutung.
- Ich kann bestimmen, was in meinem Leben passiert.
- Durch mein Verhalten kann ich meine Zukunft verändern.

Skala: Selbstwirksamkeit (6 Items)

Quellenangabe: Lohaus und Nussbeck (2016)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	736				653			
Cronbach's α	.885	.885	.900	.864	.906	.904	.906	.910
M	5.04				5.09			
SD	1.11				1.12			

Items

- Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.
- Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.
- Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.
- Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.
- Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich es auch.
- Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will.

Skala: Durchsetzungsfähigkeit (7 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an National Health Promotion Associates Inc. (NHPA) (2019; erstes Item) und Basili et al. (2020; andere Items)

Einleitungstext: Kannst du...

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	734				642			
Cronbach's α	.845	.857	.819	.745	.860	.863	.859	.851
M	5.44				5.55			
SD	1.07				1.00			

Items

- einer Person sagen, sich ans Ende der Schlange zu stellen, wenn sie versucht, sich vorzudrängeln?
- ein Gespräch mit anderen Personen führen?
- deine Meinung äussern, wenn andere Personen anderer Meinung sind als du?
- für dich selbst eintreten, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst?
- mit Situationen umgehen, in denen andere Personen dich ärgern oder deine Gefühle verletzen?
- dem Druck anderer Personen widerstehen, Dinge zu tun, die dich in Schwierigkeiten bringen können?
- standhaft gegenüber anderen Personen bleiben, die etwas Unvernünftiges oder Unangenehmes von dir verlangen?

Skala: Emotionale Selbstkontrolle (7 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an Anderson-Butcher et al. (2021)

Einleitungstext: Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	739				642			
Cronbach's α	.826	.835	.836	.790	.854	.874	.846	.813
M	4.85				4.99			
SD	1.05				1.04			

Items

- Ich bin in der Lage, meine Wut zu kontrollieren.
- Wenn mich etwas frustriert, kann ich mich leicht beruhigen.
- Ich kann mich aus einer Situation zurückziehen, wenn ich wütend bin.
- Wenn ich ein Problem habe, denke ich nach, bevor ich handle.
- Ich kann weggehen, wenn mich jemand ärgert.
- Wenn ich gestresst bin, kann ich mich selbst beruhigen.
- Ich kann mich beruhigen, wenn mich etwas verärgert.

Skala: Anstrengung (6 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an Anderson-Butcher et al. (2021)

Einleitungstext: Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	739				642			
Cronbach's α	.819	.823	.846	.763	.854	.865	.872	.758
M	5.02				5.09			
SD	0.96				0.96			

Items

- Ich strenge mich bei allem, was ich tue, an.
- Ich strenge mich an, auch wenn mich niemand dazu auffordert.
- Auch wenn es schwierig wird, gebe ich mein Bestes.
- Ich gebe nicht auf, auch wenn ich vor einer Herausforderung stehe.
- Ich strenge mich an, selbst wenn ich glaube, dass ich versagen könnte.
- Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, denke ich darüber nach, wie ich es lösen kann.

Skala: Kritisches Denken und Problemlösen (5 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an Mincemoyer und Perkins (2005)

Einleitungstext: Wenn ich ein Problem antreffe, ...

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	740				642			
Cronbach's α	.814	.816	.826	.789	.861	.883	.847	.784
M	5.31				5.39			
SD	1.02				1.01			

Items

- suche ich nach Informationen, die mir helfen, das Problem zu verstehen.
- wäge ich das Risiko ab, bevor ich eine Entscheidung treffe.
- beziehe ich frühere Entscheidungen in meine Überlegungen mit ein.
- versuche ich herauszufinden, was genau das Problem ist.
- vergleiche ich verschiedene Lösungen, um die beste Lösung zu finden.

8.1.4 Soziale Ressource: Unterstützung durch Freund:innen bzw. Leitungspersonen

Skala: Wahrgenommene soziale Unterstützung durch Freund:innen (4 Items)

Quellenangabe: (Delgrande Jordan et al. 2019; statt Kolleginnen und Kollegen: Freund:innen)

Einleitungstext: Bitte beantworte die folgenden Fragen, auch wenn du nicht ganz sicher bist.

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T1				T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	734				652			
Cronbach's α	.860	.870	.854	.860	.882	.882	.867	.916
M	5.67				5.73			
SD	1.20				1.13			

Items

- Meine Freund:innen sind darum bemüht mir zu helfen.
- Ich kann mich auf meine Freund:innen verlassen, wenn etwas schief läuft.
- Ich habe Freund:innen, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann.
- Ich kann mit meinen Freund:innen über meine Probleme reden.

Skala: Wahrgenommene fürsorgliche Unterstützung durch die Leitungspersonen / soziale Unterstützung (4 Items)

Quellenangabe: in Anlehnung an Delgrande Jordan et al. (2019)

Einleitungstext: Im Rückblick auf das mova: Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu?

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	650			
Cronbach's α	.880	.893	.863	.878
M	5.62			
SD	1.20			

Items

- Meine Leitungspersonen sind darum bemüht mir zu helfen.
- Ich kann mich auf meine Leitungspersonen verlassen, wenn etwas schief läuft.
- Ich habe Leitungspersonen, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann.
- Ich kann mit meinen Leitungspersonen über meine Probleme reden.

8.1.5 Lagerrückblick: Zufriedenheit mit dem BuLa, neu Gelerntes

Skala: Zufriedenheit mit dem BuLa und Spass im BuLa (7 Items)

Quellenangabe: selbstentwickelte Items

Einleitungstext: Während des mova: Wie zufrieden warst du... (erste sechs Items) / Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu? (siebtes Item)

Skalierung: 1 = trifft gar nicht zu, 7 = trifft völlig zu.

	T2			
	Gesamt	D-CH	F-CH	I-CH
N	651			
Cronbach's α	.754	.756	.769	.594
M	5.72			
SD	0.78			

Items

- mit den Aktivitäten?
- mit dem Zusammenleben in deiner Abteilung / Gruppe?
- mit deinen Pio-Leiter:innen?
- mit dem Lagerplatz deiner Abteilung / Gruppe?
- mit dem Essen?
- mit dem ganzen mova-Gelände?
- Ich hatte Spass im mova.

8.2 Einverständniserklärung

Informationen zur SCOUT-Studie
(Study on Competence Development in Out-of-school Settings)

Liebe/r Pio

Wir sind Roger Keller, Esther Kirchhoff und Barbara Blanc von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Barbara (Fiffan) ist zudem Präsidentin der Pfadibewegung Schweiz. Wir forschen dazu, wie es Kindern und Jugendlichen geht und wie Schulen und Freizeitorganisationen (z.B. die Pfadi) junge Menschen unterstützen können.

Die Pfadibewegung Schweiz möchte wissen, was dir die Pfadi für dein Leben mit auf den Weg gibt. Um dies zu erfahren, führen wir eine Befragung der Pios im mova durch. Warum braucht es dafür eine Studie? Pfadis wissen doch, was sie in der Pfadi lernen. Den Personen ausserhalb der Pfadi zu kommunizieren, was die Pfadi leistet, ist nicht immer ganz einfach. Dazu brauchen wir wissenschaftlich gesicherte Daten.

Die Befragung hat zwei Teile: Es gibt einen ersten Fragebogen jetzt zu Beginn des mova und einen zweiten Fragebogen kurz vor Ende des mova. Indem wir dich zweimal zu den fast gleichen Dingen fragen, können wir auch sehen, was sich bei dir durch das mova verändert.

Falls dich die Gedanken an diese Dinge traurig machen, dann zögere bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren. Wenn du nicht mit uns darüber sprechen magst, dann empfehlen wir dir, mit einer dir nahestehenden Person zu reden, die dich unterstützen kann.

Roger Keller (Tel. 043 305 58 91, roger.keller@phzh.ch)
Esther Kirchhoff (Tel. 043 305 65 38, esther.kirchhoff@phzh.ch)

Hast du ein Problem mit uns Forschenden? Dann kannst du dich per E-Mail bei der Ethikkommission der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich melden: chair.ethics.committee@phil.uzh.ch

Das Ausfüllen eines Fragebogens dauert ca. 20 Minuten.

Auf der Einverständniserklärung sowie am Anfang der Fragebögen bitten wir dich, deinen persönlichen mova-Code anzugeben. So können wir deine Antworten in den beiden Fragebögen zusammensetzen und deiner Einverständniserklärung zuordnen. Die Einverständniserklärung unterschreibst du mit deinem Namen. Deine Adresse kennen wir nicht. Die Einverständniserklärung wird streng vertraulich behandelt und getrennt von den Fragebögen aufbewahrt. Niemand ausserhalb des Forschungsteams hat auf sie Zugriff. Es erfährt niemand, was du persönlich geantwortet hast. Auch in den Berichten, die wir für die Pfadibewegung Schweiz und die Forschung schreiben werden, wird niemand sehen, dass du an der Befragung teilgenommen hast. Dies bedeutet: **Die Befragung ist anonym und deine persönlichen Daten sind geschützt.**

Wichtig ist: **Die Befragung ist freiwillig.** Du kannst jederzeit und ohne einen Grund anzugeben mit dem Ausfüllen des Fragebogens aufhören. Du kannst auch dein Einverständnis, an der Studie teilzunehmen, jederzeit widerrufen.

Bevor du mit dem Ausfüllen beginnst, kannst du den anwesenden Forschenden auch noch Fragen stellen.

Wenn du an der Befragung teilnehmen möchtest, bitten wir dich, auf der folgenden Seite dein Einverständnis zu geben.

Einverständniserklärung

- ➔ Ich habe verstanden, um was es geht. ja nein

- ➔ Ich konnte den Forschenden Fragen zur Studie stellen und habe eine verständliche Antwort erhalten. ja nein

- ➔ Ich nehme freiwillig an den beiden Befragungen jetzt und kurz vor Ende des mova teil. ja nein

- ➔ Ich weiss, dass ich jederzeit mit dem Ausfüllen der Fragebögen aufhören und meine Teilnahme an der Studie widerrufen kann. ja nein

- ➔ Ich habe eine Kopie der Studieninformation bekommen. ja nein

Hast du bei allen Sätzen «Ja» angekreuzt?

Dann bitten wir dich hier, deinen persönlichen **mova-Code** zu notieren und zu **unterschreiben**. Damit bestätigst du deine Teilnahme an der Studie.

Dein persönlicher mova-Code: _____

Ort: Datum: Unterschrift Teilnehmer:in

Goms _____